

Procédé qualité de la production des champignons comestibles pleurotes au Cameroun

Djomene Y.S.¹, Foudjet E.A.² et Ninkwango T.A.³

(1) CoopSDEM COOP-CA, Yaoundé, Cameroun / e-mail :yanikdjomschoo@yahoo.fr

(2) CRESA Forêt-Bois, Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles, Université de Dschang, Cameroun

(2) MINADER-Programme d'Appui au Développement de la Filière Champignon, Obala, Cameroun

DOI : <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7113759>

Résumé

L'usage des Bonnes Pratiques d'Hygiène et des Bonnes Pratiques de Fabrication pour la production des champignons comestibles pleurotes et de ses produits dérivés est en plein essor au Cameroun. Les tests effectués dans le laboratoire du Programme d'Appui au Développement de la Filière Champignons Comestible (PADFC) du MINADER à Obala et dans le laboratoire du Centre Pasteur du Cameroun à Yaoundé, ont permis d'obtenir des résultats liés au procédé qualité de la production des champignons comestibles pleurotes. A l'issue des tests effectués, il ressort que, de 1 000 g de pleurotus ostreatus var 969, de pleurotus ostreatus var florida et de pleurotus var sajour caju, séchés avec un séchoir à gaz à 40°C, le résultat obtenu est respectivement de 100 g, 90 g et 110 g de produit finis, avec un taux d'humidité de 8%. Les résultats obtenus montrent également qu'à l'issue du séchage de 1 000 g de pleurotes frais à 40°C, 100 g de produit séché obtenu contient en moyenne 0,42g de protéines,

27,5g de lipides et 48 mg de carbohydrates. Dans les mêmes conditions, 100 g de pleurotes séchés contient 2mg de thiamine, 3,5mg de riboflavine, 47,5mg de niacine et 50ug de folates. Les sels minéraux contenus dans 100 g de pleurotes séchés sont de 59,5 mg de fer, 19 mg de calcium et 1,4 g de potassium. Selon les enquêtes, les résultats d'analyses microbiologiques de trois lots de pleurotus ostreatus var 969 obtenus au Centre Pasteur du Cameroun sont satisfaisants, lorsque les itinéraires techniques de production, avec l'usage des infrastructures, des équipements et du matériel sophistiqués sont respectés d'une part ; d'autre part, lorsque les états sains du producteur et de son environnement de production sont prouvés. Ainsi, 100g de produit séché analysé, doit contenir moins de 100 UFC/g d'Escherichia coli, de staphylocoque à CP et d'anaérobies sulfo R ; moins de 10 000 UFG/g de levures et moisissures, et on doit noter l'absence des salmonella spp.

Mots clés : Carpophore, Produits dérivés, Procédés, Qualité, Défaut, PADFC, Centre Pasteur

Abstract

The use of Good Hygienic Practice (GHP) and Good Manufacturing Practice (GMP) to manufacture edible mushrooms and derived products is growing in Cameroon. The tests conducted in the Laboratory of the Development Aided Program for Edible Mushrooms (DAPDEM) at the Ministry of Agriculture and Rural Development at Obala (Small town situated at 40km of Yaoundé) and at The Pasteur Institute laboratory of Cameroon led to good results linked to the quality process of the production of edible mushrooms. The laboratory tests give the following conclusions: 1000g of pleurotus ostreatus var 969, of pleurotus ostreatus var florida and of pleurotus var sajour caju oven dried in an gas oven at 40°C gives 100g, 90g and 110g of the final product at a moisture content of 8%. These tests also show that from the oven dried of 1,000g of fresh pleurotus at 40°C, 100g of the obtained dry product contains and average of 0,42g

of proteins, 27.5g of lipids and 48 mg of carbohydrates. In the same experimental conditions, 100 g of dried pleurotus contains 2 mg of thiamin, 3,5 mg of riboflavin, 47,5 mg of niacin and 50 mg of foliates. Concerning the mineral salts, 100g of dried pleurotus contains 59.5 mg of iron, 19 mg of Calcium and 1.4 g of potassium. The survey on microbiology analysis of three batches of pleurotus ostreatus var 969 obtained at The Centre Pasteur Institute laboratory of Cameroon are satisfactory when the appropriate technical methods and appropriate tools are used on one hand, and on the other hand when the producers are in good health and work in an appropriate and clean environment. Thus, 100 g of dried product must contain less than 100 UFC/g of Escherichia coli, of staphylococcus CP and anaerobic sulfo R; less than 10,000 UFC/g of yeast and mustiness, and no salmonella spp.

Keywords : carpophores, derived products, process, quality, default, DAPDEM, Pasteur Institute

1. Introduction

Les consommateurs sont de nos jours à la recherche d'aliments de plus en plus variés. La qualité et la diversité des aliments transformés que l'on trouve sur les tablettes de nos épiceries sont une préoccupation constante pour les consommateurs (ITAQ, 2021). Ces consommateurs sont de plus en plus à la recherche d'aliments biologiques, végétaliens, sans lactose, sans gluten, etc. En effet, les résultats de travaux de nombreux technologues en transformation alimentaire et en contrôle de qualité et autres artisans du domaine de la transformation alimentaire, nous permettent d'avoir sur nos tables une grande variété d'aliments riches en valeurs nutritives et vertus diététiques et thérapeutiques (ITAQ, 2021). Les champignons comestibles en générale et le genre pleurotus en particulier, ne sont pas des moindres. Les pleurotes font partie de la gastronomie africaine en générale et camerounaise en particulier. En raison de la déforestation et de la régression inquiétante des écosystèmes boisées, la domestication est un moyen sure et durable qui permet leur disponibilité en qualité, en quantité et à tout moment (Boa, 2006). Au Cameroun, il y a plus de trois décennies, trois variétés de champignons comestibles pleurotes sont cultivées par les populations locales, principalement à cause des paramètres écologiques favorables dans la zone des hauts plateaux, dans les zones forestières bimodale et monomodale. Il s'agit de : *Pleurotus ostreatus var 969*

Pleurotus ostreatus var florida et *Pleurotus var sajour caju*. Le *Pleurotus ostreatus var 969* à une tige courte et de larges carpophores. La couleur du carpophore est blanche de lait, avec une teneur en eau moyenne de 90%. Par contre, le *Pleurotus ostreatus var florida* à une tige longue, avec d'importantes touffes de carpophores. La couleur du carpophore est blanche d'argent, avec une teneur en eau moyenne de 91%. Le *Pleurotus var sajour caju* à une tige courte, avec d'importantes touffes de carpophores. La couleur du carpophores est grise, avec une teneur en eau moyenne de 89% (Djomene et al., 2018). Les pleurotes frais peuvent être conditionnés sous formes : séché, précuit ou surgelé en appliquant les Bonnes Pratiques d'Hygiène (BPH) et les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF).

2. Matériel et Méthodes

2.1. Matériel

2.1.1. Zone d'étude

La caractérisation biophysique succincte de la région du Centre a été élaborée par l'INS (2015) et Planeterre (2010). La figure 1 illustre la carte de la région du Centre permettant de localiser la zone d'étude.

Des dix départements que compte la région du Centre, le Mfoundi avec 7 arrondissements, dont le chef-lieu est Yaoundé 1, ou se trouve le siège

Figure 1 : Carte de la région du Centre illustrant la zone d'étude (Source: Planetere, 2010)

Tableau 1 : Appareils, outillages et matériel végétal

<i>Appareils</i>	<i>Outillages</i>	<i>Matériel végétal</i>
Séchoir à gaz électrique ;	Bocaux en verre ; tôle lisse ;	Champignons frais ;
Moulinex ; thermomètre ;	Cache nez ; blouse blanche ;	Champignons séché ;
Flux laminaire ; ventilateur ;	Gans de laboratoire ; alcool ;	Champignons en poudre ;
Balance électronique ;	Chapeau de laboratoire ;	Blanc de mycélium.
Régulateur de tension.	Emballages labélisé et non.	

des institutions du Cameroun et la Lékié avec 09 arrondissements, dont le chef-lieu est Monatélé, représentent la zone d'étude. Le laboratoire du Centre Pasteur du Cameroun dans l'arrondissement de Yaoundé 1 a permis d'obtenir les résultats liés à la qualité microbiologique des produits testés. Le laboratoire du PADFC à Obala a permis d'obtenir des résultats liés aux procédés de transformation et de conditionnement des pleurotes.

2.2. Appareils, outillages et matériel végétal

Le tableau 1 présente les différents appareils, outillages et matériel végétal utilisé pour cette étude. Les appareils utilisés pour cette étude ont permis de réduire considérablement le niveau d'erreur des résultats de l'étude, liés aux procédés de transformation et de conditionnement des champignons comestibles pleurotes produits. Par contre, les outils utilisés ont permis au producteur d'effectuer les manipulations du matériel végétal dans les conditions aseptiques.

2.3. Méthodes

2.3.1. Transformation des champignons comestibles pleurotes au Cameroun

Le champignon comestible pleurote est une denrée alimentaire périssable, d'origine fongique. La transformation et la conservation sous formes séché, en poudre, précuit et surgelé, sont des enjeux auxquels les myciculteurs doivent répondre pour s'assurer de la qualité de leurs produits et veiller à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des consommateurs (Adebayo et al., 2010). Pour ce faire, les structures d'accompagnements tels que le PADFC du MINADER et le Centre Pasteur du Cameroun travaillent avec les myciculteurs agréés pour s'assurer de l'usage des Bonnes Pratiques d'Hygiène (BPH) et des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) en vigueur (Djomene et al., 2020). En participant aux séminaires de formations de renforcement des capacités, tenus par ces structures

d'accompagnement, les myciculteurs bénéficient des enseignements liés aux règles d'hygiène et disposent de nouveaux matériel pour être en conformité et ne pas présenter de risque pour les consommateurs et améliorer les structures de production, afin de respecter les règles sanitaires (Djomene et al., 2021). L'encadrement des myciculteurs est un grand volet de l'appui apporté par ces structures d'accompagnement, car en plus du volet qualité des produits, elles ont conduits les myciculteurs à travailler sur le conditionnement du produit, à savoir le logo, l'emballage, l'étiquetage et tous les aspects liés à la vente et au marketing.

2.3.2. Facteurs essentiel de composition et de la qualité des champignons comestibles pleurotes et produits dérivés

2.3.2.1. Etat et mode de présentation sous forme fraîche des champignons comestibles pleurotes

Qu'ils servent de matière première ou qu'ils soient en conserve, les champignons comestibles pleurotes produits doivent être sains, propres, non endommagé autant que possible, exempt de dégâts dus aux insectes, aux vers et autres corps étrangers qui pourraient réduire la qualité nutritive et gustative du produit (Figaro, 2021). Les champignons comestibles pleurotes frais doivent également présenter une senteur et une saveur caractéristiques de l'espèce et de la variété. Les carpophores généralement conditionnés dans des emballages en plastiques ou en cartons perforés doivent avoir le même calibre, le nombre de chapeau doit être égale au nombre de tige (FAO, 2017). Les produits doivent être maintenus à une température assez basse (moins de 22°C) pour préserver la qualité au cours du transport, de l'entreposage et de la distribution, jusqu'au moment de la vente finale inclusivement (Johnsy et al., 2021). Seuls les champignons comestibles pleurotes frais ayant été traités ou transformés immédiatement après leur récolte ou cueillette, à l'état sain, peuvent

Tableau 2 : Résultats obtenus pour le séchage du lot n° 1 de trois variétés de champignons comestibles pleurotes à travers un séchoir à gaz électrique

Caractéristiques	P.O. 969		P.O. Florida		P. Sajor Caju	
	Frais	Séché	Frais	Séché	Frais	Séché
Poids	01 kg	180 g	01 kg	200 g	01 kg	120 g
Taux d'humidité	90%	12%	91%	14%	89%	8,5%
Température moy séchage	40°C		40°C		40°C	
Temps de séchage	8 Heures		8 Heures		8 Heures	
Couleur du carpophore	Blanc L.	Jaune F.	Blanc A.	Jaune F.	Gris	Jaune F.
Parfum/arôme	Fraise		Fraise		Fraise	
Température de stockage	15°C	25°C	15°C	25°C	15°C	25°C
Délai de péremption	04 jours	15 jours	04 jours	11 jours	04 jours	120 jours
Type d'emballage	polyéthyl	Polypropy	polyéthyl	polypropy	polyéthyl	polypropy

être utilisés pour la production des produits dérivés (CODEX, 2013). La forme du chapeau des champignons comestibles pleurotes frais est striée, comme les tuiles de la toiture. Le type de matière première utilisé pour la production des carpophores pleurotus à un impact sur la couleur du produit frais obtenue (Diansambu et al., 2016).

2.3.2.2. Etat et mode de présentation des produits dérivés de champignons comestibles pleurotes

Les champignons comestibles pleurotes précuits et surgelés peuvent contenir du sel (chlorure de sodium), du vinaigre, des épices et herbes aromatiques, des sucres (tout édulcolant à base d'hydrate de carbone), de l'huile raffinée comestibles, de la graisse animale comestibles, du beurre, du lait en liquide, du lait en poudre, de la crème, de l'eau et du vin (ISTA, 2018). Par contre, les pleurotes séchés en granulé et en poudre peuvent contenir l'arôme et tout autre additif pour garantir les valeurs nutritives et vertus diététiques et thérapeutiques des produits.

Les champignons pleurotes précuits et séchés se présentent en entiers ; en lamelle ou en morceau avec chapeaux uniquement ; avec pieds uniquement ou avec chapeaux et pieds conditionnés dans des emballages hermétiquement fermés (FAO/UN, 2018). Les carpophores pleurotes séchés en granulés ou en entier présentent une couleur en fonction de la technique de séchage, du matériel et équipement utilisés. Les pleurotus ostreatus var 969 et florida séchés ont une couleur blanche ivoire ou de cèruse, ou de couleur jaune fleur ; et les pleurotus var sajour caju séchés sont de couleur grise Prague (Zinabu, 2014).

2.3.2.3. Défauts de qualité des champignons comestibles pleurotes et produits dérivés

Les champignons comestibles pleurotes sont considérés comme impropre à la consommation ou gâté, lorsque le carpophore est brunis ou pourris par suite d'attaque de microorganismes et/ou de moisissures ; lorsqu'il est vermiculé, c'est-à-dire comporte des trous rongé par des corps étrangers (Aurèlie, 2008). Ces champignons comestibles séchés impropre à la consommation sont de couleur noirâtre ou marron, perforés par des parasites et contenus de substances provenant de microorganismes tels que les *escherichia coli*, les *staphylocoques à C P*, les *salmonella spp.*, les *anaérobies sulfite R.* et les levures et moisissures. Les normes CODEX considèrent comme impureté organique, les fragments d'autres champignons comestibles pleurotes ou non tels que le chapeau et les lamelles (CODEX, 2010) ; Est considéré comme impureté minérale, toute espèce ou variété de champignons comestibles pleurotes qui contient des substances qui après incinération, subsistent sous forme de résidus insolubles dans l'acide chloridrique.

2.3.3. Principe de séchage des champignons comestibles pleurotes à travers un séchoir à gaz électrique

2.3.3.1. Opération de pré-séchage

L'opération de pré-séchage des champignons comestibles pleurotes consiste à :

- Récolter les carpophores sains et en bonne santé (si les carpophores sont larges, il faut les découpés en petites lamelles) ;

Tableau 3 : Résultats obtenus pour le séchage du lot n°2 de trois variétés de champignons comestibles pleurotes à travers un séchoir à gaz électrique

Caractéristiques	P.O. 969		P.O. Florida		P. Sajor Caju	
	Frais	Séché	Frais	Séché	Frais	Séché
Poids	01 kg	100 g	01 kg	90 g	01 kg	110 g
Taux d'humidité	90%	08%	91%	08%	89%	08%
Température moy séchage	40°C		40°C		40°C	
Temps de séchage	09 heures 30		10 heures 30		08 heures 30	
Couleur du carpophore	Blanc L.	Jaune F.	Blanc A.	Jaune F.	Gris	Jaune F.
Parfum/arôme	Sucré	Fraise	Châtaigne	Fraise	Anisé	Fraise
Température de stockage	15°C	25°C	15°C	25°C	15°C	25°C
Délai de péremption	04 jours	180 jours	04 jours	180 jours	04 jours	180 jours
Type d'emballage	polyéth	Polypropy	Polyéth	polypropy	polyéth	polypropy

Tableau 4 : Résultats obtenus pour le séchage du lot n°1 de trois variétés de champignons comestibles pleurotes, à travers les rayons solaires

Caractéristiques	P.O. 969		P.O. Florida		P. Sajor Caju	
	Frais	Séché	Frais	Séché	Frais	Séché
Poids	01 kg	200 g	01 kg	230 g	01 kg	130 g
Taux d'humidité	90%	15%	91%	20%	89%	10%
Température moy séchage	38°C		38°C		38°C	
Temps de séchage	10 heures		10 heures		10 heures	
Couleur du carpophore	Blanc L.	Blanc	Blanc A.	Blanc	Gris	Gris
Parfum/arôme	Sucré		Châtaigne		Anisé	
Température de stockage	15°C	25°C	15°C	25°C	15°C	25°C
Délai de péremption	04 jours	15 jours	04 jours	09 jours	04 jours	25 jours
Type d'emballage	polyéth	Polypropy	polyéth	polypropy	polyéth	polypropy

- Les disposer sur chacune des claies du séchoir en évitant que les lamelles ne regarde vers le ciel ;
- Disposer les carpophores en tenant compte de la circulation de l'air ;
- Les Calibrer sur une même claie ;
- Ajuster le thermomètre et fermer le battant.

2.3.3.2. Séchage

Le principe de séchage des champignons comestibles pleurotes consiste à :

- Déshydrater les carpophores frais en augmentant la température ;
- Mettre le ventilateur en marche et se rassurer que l'air est évacué de l'intérieur vers l'extérieur;
- Allumer le foyer à gaz au début de l'opération de

séchage en moyenne à 80°C;

- Eviter que les flammes frappent directement sur le produit en positionnant bien la plaque de rayonnement ;
- S'il y'a plus de 10 kg de champignons comestibles pleurotes à sécher, ouvrir le battant deux heures après lorsque la température atteint 42°C au niveau des étages inférieurs. La température maximale est tolérée jusqu'à 60°C au-delà de laquelle il faut baisser l'intensité de la flamme (l'idéal est de sécher à une température inférieure ou égale à 42°C pour obtenir les produits renfermant toutes les qualités organoleptiques) ;
- Permuter les claies des étages inférieure avec ceux des étages supérieurs ;

Tableau 5 : Résultats obtenus pour le séchage du lot n°2 de trois variétés de champignons comestibles pleurotes, à travers les rayons solaires

Caractéristiques	P.O. 969		P.O. Florida		P. Sajor Caju	
	Frais	Séché	Frais	Séché	Frais	Séché
Poids	01 kg	100 g	01 kg	90 g	01 kg	110 g
Taux d'humidité	90%	08%	91%	08%	89%	08%
Température moy séchage	38°C		38°C		38°C	
Temps de séchage	12 heures		13 heures		11 heures	
Couleur	Blanc L.	Blanc	Blanc A.	Blanc	Gris	Gris
Parfum/arôme	Sucré		Châtaigne		Anisé	
Température de stockage	15°C	25°C	15°C	25°C	15°C	25°C
Délai de péremption	04 jours	150 jours	04 jours	150 jours	04 jours	150 jours
Type d'emballage	polyéth	Polypropy	polyéth	polypropy	polyéth	Polypropy

Tableau 6 : Apport des macronutriments et micronutriments dans 100 g de champignons comestibles pleurotes séché

Caractéristiques	Macronutriments		Vitamines		Sels minéraux	
	Besoins	Disponibilité	Besoins	Disponibilité	Besoins	Disponibilité
Protéines	0,83 g	0,42 g				
Lipides	27,5 g	27,5 g				
Carbohydrates		48 mg				
Thiamine			1,1 mg	02 mg		
Riboflavine			1,4 mg	03,5 mg		
Niacine			16 mg	47,5 mg		
Folates			200 ug	50 ug		
Fer					09 mg	59,5 mg
Calcium					10 mg	19 mg
Phosphore					PM	PM
Potassium					03 g	01,4 g
Sodium					01,5 g	0,3 g

Tableau 7 : Résultats de l'analyse de 100 g de champignons comestibles pleurotes, séché à travers un séchoir à gaz électrique, du lot n°1

Paramètres d'analyse	Méthode U	Unité	Résultat	Critères microbiologique	Classement
<i>Escherichia coli</i>	NF ISO 166496-2	UFC/g	>10	>100	Non satisfaisant
<i>Staphylocoque à CP</i>	NF EN ISO 6888-2	UFC/g	>10	>100	Non satisfaisant
<i>Salmonella spp.</i>	NF EN ISO 6579	/25 g	Présence/25ml	Présence/25ml	Non satisfaisant
<i>Anaérobies sulfo R</i>	NF V08-061	UFC/g	>10	>100	Non satisfaisant
<i>Lévures et moisissures</i>	NF V08-59	UFC/g	1 500	>10 000	Non satisfaisant

- Si les températures sont supérieures à 60°C, baisser la température en réduisant la flamme ou par ouverture du battant ;
- Attendre une heure trente minutes à deux heures

et permuter de nouveau les claies. Répéter cette opération jusqu'à la fin du séchage (obtention des carpophores craquants).

Tableau 8 : Résultats de l'analyse de 100 g de champignons comestibles pleurotes, séché à travers un séchoir à gaz électrique, du lot n°2

Paramètres d'analyse	Méthode U	Unité	Résultat	Critères microbiologique	Classement
<i>Escherichia coli</i>	NF ISO 166496-2	UFC/g	<10	<100	Satisfaisant
<i>Staphylocoque à CP</i>	NF EN ISO 6888-2	UFC/g	<10	<100	Satisfaisant
<i>Salmonella spp.</i>	NF EN ISO 6579	/25 g	Absence/25ml	Absence/25ml	Satisfaisant
<i>Anaérobies sulfo R</i>	NF V08-061	UFC/g	<10	<100	Satisfaisant
<i>Lévures et moisissures</i>	NF V08-59	UFC/g	1 300	<10 000	Satisfaisant

Tableau 9 : Résultats de l'analyse de 100 g de champignons comestibles pleurotes séché à travers les rayons solaire

Paramètres d'analyse	Méthode U	Unité	Résultat	Critères microbiologique	Classement
<i>Escherichia coli</i>	NF ISO 166496-2	UFC/g	>10	>100	Non satisfaisant
<i>Staphylocoque à CP</i>	NF EN ISO 6888-2	UFC/g	>10	>100	Non satisfaisant
<i>Salmonella spp.</i>	NF EN ISO 6579	/25 g	Présence/25ml	Présence/25ml	Non satisfaisant
<i>Anaérobies sulfo R</i>	NF V08-061	UFC/g	>10	>100	Non satisfaisant
<i>Lévures et moisissures</i>	NF V08-59	UFC/g	1 800	>10 000	Non satisfaisant

3. Résultats

3.1. Techniques de séchage des champignons comestibles pleurotes

3.1.1. Séchage artificiel des champignons comestibles pleurotes

Les tableaux 2 et 3 illustrent les résultats obtenus pour le séchage des lots n°1 et n°2 de trois variétés de champignons comestibles pleurotes à travers un séchoir à gaz électrique.

3.1.2. Séchage naturel ou artisanal des champignons comestibles pleurotes

Les tableaux 4 et 5 illustrent les résultats obtenus pour le séchage des lots n°1 et n°2 de trois variétés de champignons comestibles pleurotes à travers les rayons solaires.

3.2. Apport nutritionnel des champignons comestibles pleurotes et produits dérivés

Le tableau 6 illustre l'apport en macro nutriments et micro nutriments disponible dans 100 g champignons comestibles pleurotes séché.

3.3. Résultats des analyses bactériologiques des dérivés de champignons comestibles pleurotes

Les tableaux 7, 8 et 9 illustrent les résultats des analyses bactériologiques de trois échantillons de 100 g de champignons comestibles pleurotes séchés à partir d'un séchoir à gaz électrique et à partir des rayons solaire, effectuées par un laboratoire d'analyse de référence à Yaoundé au Cameroun.

4. Discussion

Il ressort de l'analyse des données obtenues qu'à l'issue du séchage d'un kilogramme de champignons comestibles pleurotes, la qualité et la quantité de produits séchés obtenues sont fonctions de la variété et de l'espèce, de la technique de séchage, de la température et du temps de séchage. Les résultats du tableau 1 montrent qu'après 8 heures de séchage à 40°C d'un kilogramme de *pleurotus ostreatus* var 969, de *pleurotus ostreatus* var *florida* et de *pleurotus* var *sajor caju*, à travers un séchoir à gaz électrique, le produit séché obtenu est de 180g, 200g et 120g, respectivement. Ce résultat selon la norme camerounaise n'est pas satisfaisante, car les produits à fort taux d'hydratation comme le champignon frais, doit être déshydraté à plus de 90% de son poids frais, pour une conservation à moyen terme. Les résultats de cette étude montrent également que, la technique de séchage à travers un séchoir à gaz électrique, permet d'obtenir un produit de bonne qualité, avec une valeur économique plus importante. car les paramètres de séchage et le matériel et équipements utilisés sont moins onéreux et plus pratiques. A l'issue des résultats obtenus auprès des enquêtés, il ressort que, lorsque le procédé de transformation de champignons comestibles pleurotus pratiqué respecte les Bonnes Pratiques de Fabrications (BPF) et les Bonnes Pratiques

d'Hygiène (BPH), le produit dérivé obtenu contient les proportions de macronutriments, de vitamines et de sels minéraux capable de combler des déficits de l'organisme humain. Les résultats de l'analyse bactériologique de 100g de champignons comestibles pleurotus séché, à travers un séchoir à gaz électrique, dans les conditions aseptiques par le Centre Pasteur du Cameroun, est satisfaisant, car les proportions de tolérances des défauts sont respectées, contrairement au résultat du séchage de 100g de champignons comestibles pleurotus, à travers les rayons solaires qui est non satisfaisant..

5. Conclusion

Il ressort au terme de la présente étude que, pour obtenir un produit de bonne qualité à l'issue de la production et de la transformation des champignons comestibles pleurotes au Cameroun, les myciculteurs doivent, en plus de respecter les itinéraires techniques, appliquer les Bonnes Pratiques d'Hygiène (BPH) et les Bonnes Pratiques de Fabrications (BPF). Les résultats des données obtenues auprès des enquêtés montrent que, les caractéristiques telles que le taux d'humidité, la couleur, le temps de séchage, la température de stockage, la senteur, le délai de péremption et le type de conditionnement des champignons comestibles pleurotes, permettent d'apprécier leur niveau de qualité. Il ressort également des mêmes résultats que, la technique de séchage utilisé est un facteur indispensable pour obtenir un produit de bonne qualité pendant une période plus ou moins longue. Les résultats de l'analyse des données montrent également que, la technique de transformation et la température de transformation sont deux caractéristiques qui permettent de conserver les macronutriments, les vitamines et les sels minéraux dans le produit obtenu. Il ressort également de cette étude que, des multiples tests effectués par un laboratoire d'analyse de référence à Yaoundé au Cameroun, pour apprécier la qualité des champignons comestibles pleurotes sous forme séchés, sur le plan microbiologique, la technique de séchage à travers un séchoir à gaz électrique, dans les conditions aseptiques, permet d'obtenir un résultat satisfaisant. Tout de même, les enquêtés pendant l'étude ont soumis le besoin de disposer un code lié à la norme Camerounaise sur les champignons comestibles.

Références

- Adebayo, T.B.C. et Ekerek, S.B. (2010).** Effect of cultural condition on exobiopolymer production and biomass growth by pleurotus sajor-caju. Quel, a Nigeria edible mushroom. *Advances in food sciences*, 32(2) 75-81.
- Aurèlie Roux (2008).** Intoxications par les champignons réputés comestibles. Grenoble-France: HALID : dumas-01025662. *Thèse présentée pour l'obtention du titre de Docteur en pharmacie.*
- Boa, E. (2006).** Produits Forestiers Non ligneux 17 champignons comestibles sauvages: vue d'ensemble sur leurs utilisations et leur importance pour les populations. Rome : adresse consulté : <http://www.fao.org/docrep/>.
- Codex alimentaire (2013).** Normes CODEX pour les champignons comestibles et produits dérivés. France : *CODEX STAN 38-1981*, volume 10.
- Codex alimentaire (2010).** Normes CODEX pour les champignons comestibles et produits dérivés. France : *CODEX STAN 38-1981*, volume 8.
- Diansambu, M.I., Dibaluka, M.S., Lumande, K.J. et Degreef, J. (2016).** Valorisation de résidus organiques solide d'origine agricole comme substrats pour la culture de deux espèces de champignons comestibles. Yaoundé-Cameroun : *Revue Scientifique et Technique Forêt et Environnement du bassin du Congo*, volume 6. p. 28-38, avril (2016).
- Djomene, Y.S., Abangawoh, H., Ninkwango, T.A. et Foudjet E.A. (2021).** Valorization of production techniques and marketing strategies for edible oyster mushrooms in Cameroon. Yaoundé-Cameroun: *Rev. Sci et Tech. For. Env. Basin Congo*. Print ISSN: 2409-1963. Volume 16 p. 85-94, avril 2021.
- Djomene, Y.S., Ninkwango, T.A. et Foudjet, A.E. (2020).** Itinéraire stratégique de la production et de la commercialisation des champignons comestibles pleurotes au Cameroun (Cas de la CoopSDEM COOP-CA). Yaoundé-Cameroun : *Rev.Sci. et Tech. For Env. bassin Congo*. Print ISSN: 2409-1963. Volume 15 p. 71-81, octobre 2020.
- Djomene, Y.S., Ninkwango, T.A. et Foudjet, A.E. (2018).** Technique de multiplication du blanc de trois espèces de champignons comestibles du genre pleurotus au Cameroun (Cas de la CoopSDEM COOP-CA). Yaoundé-Cameroun. *Rev.Sci. et Tech.*

For. Env. bassin Congo, volume 10 p. 67-78, avril 2018.

Food and Agriculture Organization-United Nations, (FAO-UN) (2018). La transformation des produits agricoles: un appui stratégique pour les transformateurs du Gabon. Libreville-Gabon. Adresse consultée : www.fao.org/africa/rew, le 15 mai 2022.

Food and Agriculture Organization (FAO) (2017). Gestion durable des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) dans les concessions forestières au Cameroun. Yaoundé-Cameroun. *Projet MTF CMR/025/MSC*.

Institut de Technologie Agroalimentaire du Québec (ITAQ) (2021). Technologie des procédés et de la qualité des aliments : une technique à découvrir. Québec : Adresse consultée : www.reperes.qc.ca/artic, le 15 avril 2022.

Institut National des Statistiques (INS) (2015). Annuaire statistique du Cameroun. Yaoundé-

Cameroun: adresse consultée : www.stat.cm/downloads/2016/note_prix_Yaounde_fev_20. le 15/05/2016.

Johnsy, G., Davidson, S., Dinesh, M.G. et Kaviyarasam, V. (2011). Nutritive value of edible wild mushrooms collected from the western ghats of Kanyakumari. District. *Botany Research International*, 4(4): 69-74.

Planeterre (2010). Bilan démographique du Cameroun en 2008. Yaoundé-Cameroun. Adresse consultée: [https://fr.wikipedia.org/wiki/Démographie du Cameroun](https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie_du_Cameroun). Le 28/12/2014.

Zinabu Hamsalu Mosisa (2014). Cultivation of selected pleurotus species using sugarcane bagasse, waste paper and leaves of prosopis juliflora (SW.) DC. Haramaya-Ethiopia: *A thesis submitted to the college of natural and computational sciences department of biology, school of graduate studies.*